

USMON AZIM POEZIYASIDA FALSAFIYLIK KATEGORIYASI

Z.Suvonov

Ilmiy rahbar

Qilichova Shahnoza

Termiz Davlat Universiteti O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7581989>

Annonatsiya. Mazkur maqolada Usmon Azim poeziyasidagi falsafiylik xususiyatlari: voqelikni, inson ruhiyatini, ijtimoiy muhitni oddiy va ixcham jumlarlar orqali g'oyatda chuqur mushohada bilan aks ettiradi. She'rlaridagi, soddalik, haqparastlik birgina jumla orqali ulkan falsafiylikni yoritib berish Usmon Azim ijodining o'ziga xos yo'nalishidir.

Kalit so'zlar: Poetik kechinma, meditatif lirika, falsafiy mushohada, tavsifiy lirika, emotsionallik va ratsionallik, intellektual lirika, peyzaj, avtopsixologik lirika, jaydari falsafa.

ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ В ПОЭЗИИ ОСМАНА АЗИМА

Аннотация. В этой статье Осман Азим с необыкновенно глубоким наблюдением в простых и лаконичных предложениях излагает особенности философия в поэзии: действительность, человеческую психику, социальную среду. В его стихах, простота, справедливость пролить свет на огромную философию одним предложением-отличительная черта творчества Османа Азима.

Ключевые слова: поэтическое переживание, медитативная лирика, философское наблюдение, описательная лирика, эмоциональность и рациональность, интеллектуальная лирика, пейзаж, авtopsихологическая лирика, джайдари философия.

CATEGORIA OF PHILOSOPHIES IN OSMAN AZIM POETRY

Abstract. This article reflects the features of philosophies in the Usman Azim train: reality, the human psyche, the social environment with a deep observation in the idea through simple and concise sentences. In his poems, simplicity, truthfulness is a kind of direction of Usman Azim's creativity to shed light on the immense philosophies through just one sentence.

Keywords: poetic forgiveness, meditative lyrics, philosophical observation, descriptive lyrics, emotionality and rationality, intellectual lyrics, landscape, autopsychological lyrics, jaydari philosophy.

Usmon Azim o'zbek she'riyatiga o'zgacha ruh, o'zgacha ohang bilan kirib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Usmon Azimning ijod yo'li o'ziga xos uslubga ega bo'lib, o'quvchini o'z olamiga olib ketadi. "Uning she'rlariga ko'chgan jasorat, isyonkor ruh, haqparastlik, vatanparvarlik, millatparvarlik hamda erkka tashnalik shoir shaxsiga, uning asarlariga muxlislarda katta ishonch uyg'otdi, chunki u rostini yozdi. She'ning iztirobdan, qiynoqdan tug'ilishini sharafladi: *She'r yozilar, qiynoq senga bo'lsin sharaf, /Jonim, qalbm she'riyatning pichog'ida...* Uning: *Agar odam bo'lsang gapimga tushun, /Agar xudo bo'lsang, menga yo'l ko'rsat!..*kabi oshiqona hayqiriqlari adabiyotga katta ovozi, aytadigan so'zi bor shoirning kirib kelayotganidan darak berardi". Usmon Azim she'rlari bir qarashda jo'n tuyulsa-da, ammo har misrasida insonni chuqur mushohada qilishga majbur etadigan satrlar mavjuddir. U inson ruhiyatini, uning ichki kechinmalari qalb manzarasini badiiy bo'yoqlar orqali g'oyatda go'zal ifodalab beradi. "Shoir kechinmani ko'pchilik hollarda ixcham, lekin chuqur mazmunli shakllarda

ifodalashga intiladi. Jumladan, oddiy bir tosh orqali shoir davrning g'oyat muhim ijtimoiy masalalarini yoritishga erishadi. She'rda haqiqat uchun kurash poetik kechinma darajasiga ko'tariladi. Bu kechinma shoirni azobga soladi va sekin sirg'alib, she'rga aylanadi.

Osmonga ham otgum tosh,
Gunohkor bo'lsa quyosh .
Gunohkor bo'lsa quyosh,
Qaytib tushmagaydir tosh .

Osmon ham bo'lib g'anim,
Qaytib tushsa ne g'amim!
Bir tosh tushsa tushibdi,
Tog'dek boshimga manim

Ayni paytda tosh to'g'rilikni inkor etuvchi , uni ezuvchi inson boshiga kulfat ketiruvchi yovuz kuchning tafsilini ham beradi. Shoir lirikasida inson ruhiy kechinmalarini shunday tasvirlaydiki, o'quvchi bir qarashda oddiy ko'z bilan shoir bayon qilgan fikrlarni mantiqiy anglay olmaydi. Zohiran sodda ko'ringan shoir lirikasida u aytmoqchi bo'lgan fikrlar chuqur botiniy mazmun kasb etadi. Shu boisdan Usmon Azim she'rlarining asosiy qismi *meditativ lirika* ko'rinishida yozilgan . "Meditativ lirikada shoir ko'nglida ayni damda kechib turgan kechinmalar doim ham mantiqiy idrok etib bo'lmaydigan, anglash va tushuntirish mushkul tuyg'ular ifodalanadi. Umuman, lirikaga xos bo'lgan lirik meditatsiya (hissiy to'yingan , his – tuyg'uga yo'g'rilgan mushohada)meditativ she'riyatning asosini tashkil qiladi, unda voqelik – obyektiv olam unsurlari minimumga, his –tuyg'uni yuzaga keltirgan omillarni ilg'ay olish , yorqin va ta'sirli ifodlash uchun yetarli me'yorga keltirilgan".

Taxtli ko'ngil – faqir bo'lgin,
Baxtli ko'ngil – haqir bo'lgin,
Bahordan kech – tahir bo'lgin –
O'zing so'ng bir chechak o'stir.

Yuqorida keltirilgan "taxtli – faqir, baxtli- haqir " so'zlari o'zaro qarama- qarshi qo'yilib , she'r mazmuniga o'zgacha bir ohang baxsh etgan .Shoir yuqoridagi misrada ko'ngilga to'g'ridan to'g'ri yuzlanib , uni o'zgarishga da'vat etmoqda-ki, qachonki ko'ngil faqirlik va haqirlik darajasini o'zida his qilar ekan u ollohni taniydi , o'zligini taniydi va bu hayotda nima uchun yashayotganini anglab yetadi ,taxtli eding endi faqir bo'l, baxtli eding endi haqir bo'l deyishiga sabab ham ana shunda.

Odamgamas, haqqa ishon,
Sen kim bo'lsang - shudir zamon.
Ko'ksingni buz, etgin vayron-
Qaytadan bir yurak o'stir.

Yuqoridagi "sen kim bo'lsang- shudir zamon" misrasining zamirida katta fasafiy mushohada yashiringanki shoir shu birgina misraga ham meditativ ham tavsifiy lirikaga xos xususiyatni mujassam etgan. "Ko'ngil bir vaqtning o'zida ham sub'yekt, ham obyekt vazifasini bajarmoqda. "Bir qarashda intellectual (falsafiy)lirika tushunchasi ko'p jihatlari bilan meditativ lirika tushunchasi bilan aynandek, o'rtadagi farq hissiylik (emotsionallik) va ratsionallik (tafakkur) nisbatidagina namoyon bo'ladigandek ko'rinadi. Haqiqatda esa intellektual lirikada obyekt (mavjudlikning konkret masalasi – hayot va o'lim, inson taqdiri yoki fe'l- atvori , jamiyat va

b.)haqidagi mushohadalar subyetning o'ylovlari tarzida ham, uning tavsifi (tasviri) orqali ham ifodalanaverishi mumkin." Shoir she'rlarining deyarli barchasi intellektual lirika namunalari. Ularning aksar qismida falsafiylik asosiy o'rinni egallaydi.

Kuz bog'lar boshiga ne ish solmadi,
Ana, daraxtlarning so'ngaklari – cho'p
Senga aytadigan so'zim qolmadi,
Senga aytadigan jimliklarim ko'p...

Ushbu parchani o'qigan o'quvchi bir qarashda peyzaj(tabiat manzarasi) namunasi deb hisoblashi mumkin, ammo uni chuqurroq mushohada qiladigan bo'lsak, shoir kuz tasviri orqali aslida inson umrini, to'g'rirog'i lirik qahramon umrining oxirlab qolganini nazarda tutmoqda. Lirik kechinma egasi nuqtai nazaridan tahlil qiladigan bo'lsak, yuqoridagi parchada avtopsixologik harakter ustuvotlik qiladi. Shu sabab ushbu misralar *avtopsixologik lirika* namunasi desak xato bo'lmaydi. "Avtopsixologik lirika deganda lirik qahramon bilan shoir shaxsiyati mos tushgandek ko'rinadigan, aniqrog'i, ikkalasi bir –biriga yaqin bo'lgan she'rlar tushuniladi. Bunday she'rlarda shoir "men" tilidan gapiradi, ko'proq o'z qalbiga murojaat etadi, o'z-o'zini ko'nglidagini ifodalaydi. Ya'ni agar avtopsixologik lirikaga mansublik uchun shoir shaxsiyati va lirik qahramon orasidagi yaqinlik (aynan moslik emas)ni kifoya deb qarasaq, u holda lirik asarlarning aksariyati avtopsixologik harakterga egaligi ma'lum bo'ladi." Bunday harakterdagi she'rlarga Usmon Azim ijodidan ko'plab namunalar keltirishimiz mumkin.

Har dam lashkar kabi
Saflandim, yor-o!
Dardda chavaqlandim –
Sarflandim, yor-o!

Men kimman? Shoirman – she'r ichra malul,
Ammo o'zni bildim dunyoga mas'ul.
Taqdirimga esa etmadim parvo...
Axir o'zing borsan, parvardigor- o!

Avtopsixologik harakterdagi ushbu misralar orqali shoir o'z qalb kechinmalarini aynan o'z "men" "i tilidan aytib o'tmoqda. Ollohga nido tarzida yozilgan bu she'rda shoir butun taqdirini faqatgina uning o'zigagina topshirib qo'yganini ifoda qilgan. Shoir lirikasining yana bir o'ziga xos jihati shundaki, shoir bu dunyoning o'tkinchiligi, umr atalmish hayot karvonining hech kimga vafo qilmasligini o'z she'rlari orqali chuqur falsafiy mazmunda yoritib beradi.

Chun so'z izlab, ko'ngilning o'zin ko'rdim.
Va dunyoning qo'rqinchli yuzin ko'rdim.
Vohkim, dunyo tasviriga so'zim yo'q,
Gar so'z topsam, bu dunyoda ro'zim yo'q...

Yuqoridagi "va dunyoning qo'rqinchli yuzin ko'rdim" misrasi orqali shoir nima demoqchi. Shoir "dunyo"ni bunchalik salbiy bo'yoqqa bo'yashining sababi nimada deb o'ylaysiz. Usmon Azim dunyoga faylasuf nigohi bilan qaraydi. U yuqoridagi misralar orqali dunyoning aslida qanday ekanligini anglagan inson sifatida fikr yuritadi, Agarda bu dunyo tasviriga so'z topa olsam, o'sha kuni bu dunyodan ketganim ma'qul demoqchi.

Men shunday yaraldim
Sumbatim egri,

Gullarim qablarga solmas hayajon.
Mevamga hech kimning tushmagan mehri,
Bargim – chumoliga bo'lmas soyabon .

“Bir daraxtning so'nggi qo'shig'i “ nomli ushbu she'rida daraxt obrazi ramziy obraz sanaladi . Daraxt timsoli zamirida shoir aynan o'zini tasvirlamoqda ,she'rdagi shoir “men”i va lirik qahramon o'zaro uyg'unlashib ketgan. Shoir o'z lirik qahramonini naqadar ojiz qilib yaratilgan , chorasiz , hech kimsaga nafi tegmaydigan inson sifatida tasvirlaydi. Bargim – chumoliga bo'lmas soyabon o'xshatishi orqali bu fikrlarini dalillamoqda.

Usmon Azim she'riyatiga nazar soladigan bo'lsak, shoir she'rlarida aynan o'z hayotini , o'z qalb kechinmalarini tasvirlaydi. Taqdirida yuz berayotgan hodisalar , yuragiga sig'magan so'zlari uning she'rlariga ko'chadi. Shoir she'rlarida aynan o'zini tasvirlaydi, kimgadir aytolmagan dardini va yoki kimgadir aytmoqchi bo'lganlarini o'z she'rlari orqali ko'rsatib beradi. Bu haqida shoir shunday deydi: ”Men asosan o'zimni yozaman. She'rlarimning bosh qahramoni - o'zim. Faqat hozircha badiiy haqiqatga aylandimmi, yo'qmi – shuni bilolmay turibman.” Usmon Azim she'rlarida jaydari falsafa mavjud. U hayot haqiqatini bor bo'yicha tasvir etadi. So'zlarni qog'ozga o'rashni, ortiqcha sayqal, ortiqcha jimjimadorlikni yoqtirmadi. Balki mana shu sabab uning she'rlarida haqiqiy surxon nafasi sezilib turadi.

REFERENCES

1. Usmon Azim . “Tanlangan asarlar”. Toshkent – 2016
2. <http://zarnes.uz/post/usmon-azim-bir-tosh-tushsa-tushibdi-tog-dek-boshimga-manim>
3. Dilmurod Quronov. “Adabiyot nazariyasi asoslari”. Toshkent – 2018
4. Dilmurod Quronov . “Adabiyot nazariyasi asoslari”. Toshkent -2018
5. Dilmurod Quronov . “Adabiyot nazariyasi asoslari”. Toshkent – 2018
6. Sharq yulduzi -1986